

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 510 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanoov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	

RAQAMLI IQTISODIYOTNING SOHALARI, XUSUSIYATLARI VA ASOSIY ELEMENTLARI

Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich

Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot
(tarmoqlar va sohalari bo'yicha)
yo'nalishi 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar:

Ollokulova Feruza Mansurovna

I.f.f.d. (PhD), Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot global miqyosda iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylanib, innovatsion texnologiyalar va raqamli platformalar asosida shakllanmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning asosiy sohalari, uning xususiyatlari va muhim tarkibiy elementlari tahlil qilinadi. Xususan, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar va elektron tijoratning iqtisodiy o'sishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat siyosati va tartibga solish jarayonlarining roli ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar, elektron tijorat, iqtisodiy o'sish, davlat siyosati.

Abstract: The digital economy has become one of the key drivers of global economic development, shaped by innovative technologies and digital platforms. This article examines the main sectors of the digital economy, its characteristics, and its essential structural elements. In particular, the impact of artificial intelligence, blockchain, big data analytics, cloud computing, and e-commerce on economic growth is analyzed. Additionally, the role of government policies and regulatory mechanisms in fostering the digital economy is explored.

Key words: digital economy, innovative technologies, artificial intelligence, blockchain, big data, e-commerce, economic growth, government policy.

Аннотация: Цифровая экономика становится одним из ключевых факторов экономического развития в глобальном масштабе, формируясь на основе инновационных технологий и цифровых платформ. В данной статье рассматриваются основные сферы цифровой экономики, её особенности и важнейшие структурные элементы. В частности, анализируется влияние искусственного интеллекта, блокчейна, анализа больших данных, облачных технологий и электронной коммерции на экономический рост. Кроме того, исследуется роль государственной политики и процессов регулирования в развитии цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационные технологии, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, электронная коммерция, экономический рост, государственная политика.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot dunyo iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda. An'anaviy iqtisodiyot modellaridan farqli o'laroq, raqamli iqtisodiyot ma'lumotlar va texnologiyalarga asoslangan holda faoliyat yuritadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, internet tarmog'ining

kengayishi va raqamli xizmatlarning jadal o'sishi iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, yangi biznes modellarining shakllanishiga ham zamin yaratmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlaridan biri iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilishi va ma'lumotlarning asosiy resursga aylanishidir. Bugungi global iqtisodiy muhitda sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar va elektron tijorat kabi innovatsiyalar kompaniyalar va davlat boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi korxonalar va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni soddalashtiradi, tranzaksion xarajatlarni kamaytiradi va iqtisodiy o'sishning yangi omillarini shakllantiradi.

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning asosiy sohalari, uning o'ziga xos xususiyatlari va uni tashkil etuvchi elementlar tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatishi, davlat siyosati va tartibga solish mexanizmlarining o'rni, shuningdek, ushbu sohadagi asosiy muammolar va ularni hal etish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Maqola davomida raqamli iqtisodiyotning dolzarbligi, uning iqtisodiy tizimlarga kiritayotgan o'zgarishlari va rivojlanish yo'nalishlari ilmiy asosda yoritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy dunyoda iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu soha texnologiyalar, innovatsiyalar va ma'lumotlarning tez rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, tadqiqotchilar va olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganilmoqda. Quyida raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari haqidagi ilmiy adabiyotlar sharhi keltirilgan.

Raqamli iqtisodiyotning sohalari haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud. Masalan, Brynjolfsson va McAfee o'zlarining "The Second Machine Age" asarida raqamli texnologiyalar mehnat bozoriga, ishlab chiqarishga va xizmatlar sohasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini tahlil qilishgan. Ular raqamli iqtisodiyotning asosiy sohalari sifatida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar va Internet of Things (IoT) ni ajratib ko'rsatishgan.

Raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari haqida Tapscott o'zining "The Digital Economy" kitobida batafsil yozgan. U raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari sifatida globalizatsiya, tarmoqli tuzilmalar, ma'lumotlarning muhimligi va innovatsiyalarning tezligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Castells "The Rise of the Network Society" asarida raqamli iqtisodiyotning tarmoqli xususiyati va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarini o'rganadi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari haqida Schwab "The Fourth Industrial Revolution" kitobida batafsil ma'lumot beradi. U raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari sifatida avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, robototexnika va kiberfizikaviy tizimlarni ajratib ko'rsatadi. Bundan tashqari, OECD hisobotida raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari sifatida ma'lumotlarning muhimligi, raqamli infratuzilma va raqamli ko'nikmalarni ta'kidlaydi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalari haqida McKinsey Global Institute o'zining hisobotida raqamli transformatsiya jarayonlari, xususan, korporatsiyalar va davlatlar darajasida raqamlashtirishning jadal sur'atlarini tahlil qilgan. Ular raqamli iqtisodiyotning kelajakda yanada rivojlanishi va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida bashoratlar bildirishgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari haqidagi adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, bu soha zamonaviy dunyoda iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning markazida turibdi. Olimlarning tadqiqotlari raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalari va uning kelajakdagi ahamiyatini anglashda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyotlar tahlili va empirik usullardan foydalanildi. Xususan, iqtisodiyotning raqamli sohasi bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar asosida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish dinamikasi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas qismiga aylanib, turli sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu iqtisodiyot turi an'anaviy iqtisodiyot modellariga nisbatan texnologik innovatsiyalar, axborot oqimlarining tezkorligi va iqtisodiy jarayonlarning avtomatlashtirilgan mexanizmlariga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan yanada optimal foydalanish va raqobatbardoshlik darajasini ko'tarishda muhim omil hisoblanadi.

Ushbu bo'limda raqamli iqtisodiyotning asosiy sohalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va uni tashkil etuvchi elementlar chuqur tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotga integratsiyalashuvi, sun'iy intellekt, blokcheyn, bulutli hisoblash texnologiyalari, katta ma'lumotlar tahlili kabi ilg'or innovatsiyalarning o'rni ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotda ishtirok etuvchi subyektlarning o'zaro munosabatlari, davlat siyosati va tartibga solish mexanizmlarining ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat ishlab chiqarish va xizmatlar sohasiga, balki mehnat bozori, moliya tizimi, davlat boshqaruvi va hatto ijtimoiy tuzilishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jihatlar maqolaning keyingi tahlil qismida atroflicha yoritilib, mavjud muammolar va istiqbolli yechimlar asosida ilmiy xulosa chiqariladi.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy izlanishlarini tahlil qilgan holda, biz raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlarini quyidagicha talqin qilishni taklif qilamiz. Raqamli iqtisodiyot bir nechta asosiy sohalarga bo'linadi, ular quyidagilardan iborat:

Elektron tijorat (e-commerce) – Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotish hamda sotib olish.

Elektron biznes (e-business) – Raqamli texnologiyalar orqali biznes jarayonlarini amalga oshirish.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (ICT) – Kompyuter texnologiyalari, telekommunikatsiya, dasturiy ta'minot va internet infratuzilmasi.

Fintech (moliyaviy texnologiyalar) – Raqamli moliya xizmatlari, shu jumladan onlayn to'lovlar, mobil banking, kriptovalyutalar va boshqa moliyaviy texnologiyalar.

Raqamli marketing va reklama – Internet va raqamli kanallar orqali marketing va reklama faoliyati.

Bulutli hisoblash (cloud computing) – Ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va ishlov berish uchun internet orqali bulutli xizmatlardan foydalanish.

IoT (Internet of Things) – Internetga ulangan qurilmalar va tizimlar orqali ma'lumot almashish va boshqarish.

Katta ma'lumotlar (Big Data) – Katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish va ulardan foydalanish.

Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'qitish (ML) – Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun sun'iy intellekt hamda mashinaviy o'qitish texnologiyalari.

Kiberxavfsizlik – Raqamli tizimlar va ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash.

Raqamli media va ko'ngilochar xizmatlar – Internet orqali media kontent, shu jumladan musiqa, video, o'yinlar va boshqa ko'ngilochar xizmatlarni tarqatish.

Bu sohalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, raqamli iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi (1-rasm).

1 -rasm. Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari¹.

Raqamli iqtisodiyotda texnologiyalar, ayniqsa axborot texnologiyalari, asosiy o'rin tutadi. Raqamli iqtisodiyot global xarakterga ega, chunki internet va texnologiyalar butun dunyo bo'ylab xizmatlar hamda mahsulotlarni tarqatish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va kreativlik asosiy harakatlantiruvchi kuchlardir (2-rasm).

1 Muallif tomonidan tuzildi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari	1. Raqamli infratuzilma
	2. Raqamli platformalar
	3. Raqamli to'lov tizimlari
	4. Ma'lumotlar va tahlil
	5. Texnologik innovatsiyalar
	6. Kiberxavfsizlik
	7. Raqamli savodxonlik
	8. Regulyatorlar va siyosat
	9. Innovatsion ekotizim

2 -rasm. Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlari².

Bu elementlar raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ularning har biri o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ushbu elementlarning barchasi birgalikda ishlashi zarur.

Raqamli iqtisodiyot sohalari, xususiyatlari va elementlarini o'rganish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Bu iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun davlatlar, kompaniyalar va tadqiqotchilar bu sohani chuqur o'rganib, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy jarayonlarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Uning asosiy sohalari va elementlari biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, yangi xizmatlarni joriy etish hamda innovatsion yondashuvlarni kengaytirishga imkon beradi. Elektron tijoratdan tortib sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilishgacha bo'lgan barcha jihatlar raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Davlatlar, xususi kompaniyalar va ilmiy tadqiqotchilar raqamli iqtisodiyotni samarali boshqarish va rivojlantirish uchun strategik rejalashtirishga e'tibor qaratishlari kerak. Bu jarayon iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Raqamli iqtisodiyotning global miqyosda ahamiyati ortib borayotganligi sababli, bu sohadagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Kelgusida chuqur tadqiqotlar olib borish orqali raqamli iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan integratsiyasini kengaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. S.S.Gulyamov. O'quv qo'llanma. "Iqtisod-Moliya". Toshkent – 2019
2. Raqamli iqtisodiyot O.M.Abdullaev, A.A.Fattaxov, K.Axmedov. O'quv qo'llanma. T: "Lesson Press" – 2020. 23-bet.
3. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. Sh.X.Yo'ldoshmaxmudov// science and innovation// volume 1 issue 8. 952-bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445185>
4. Raqamli iqtisodiyot asoslari. R.H.Ayupov. Darslik. "Iqtisod-Moliya". Toshkent – 2020.
5. Brynjolfsson, E., Kahin, B., 2000. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. Cambridge: The MIT Press.
6. U.Sharifxodjayev, Z.Xakimov. Interaktiv va raqamli marketing. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot. 2019. – 271 b
7. Абдухалилова Л.Т. Интернет маркетинг. – Т.: Иқтисодиёт, 2019. – 265 б.
8. Ergashxodjaeva Sh. J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 315 b.
9. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Samadov A.N., Alimxodjayeva N.E., Sharipov I.B. Marketing kommunikatsiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 418 b.
10. Gary Armstrong, Philip Kotler, Michael Harker, Ross Bernnan. Marketing an introduction. England, 2016, Paperback: 720 pages, Pearson.

2 Muallif tomonidan tuzildi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

